

Analyse préliminaire de la grille d'audit du fonctionnement du Centre de Santé Intégré d'Indo

Plan

1. Introduction:.....	1
2. Présentation du CSI de Indo.....	2
Informations générales	2
Équipe en Poste	2
Capacité d'accueil et infrastructure	2
3. Éléments descriptifs de l'activité du CSI.....	3
Consultation	3
Hospitalisation	3
Laboratoire	3
Maternité	4
Pharmacie	4
Hygiène, sécurité et salubrité	4
Electricité et eau	5
Mécanisme de gestion	5
4. Bilan financier (estimation annuelle)	5
5. Les limites et les biais possibles de la présente analyse	6
6. Forces et faiblesses du CSI Indo	6
Les Points forts	6
Les Points faibles	7
7. Conclusion et recommandations	7
Annexe 1.	9
Termes de référence de l'Audit de fonctionnement du Centre de Santé Intégré (CSI) d'Indo – Sibiti	9

1. Introduction:

Dans le cadre de sa convention signée en novembre 2016 avec le Consistoire d'Indo (Église Évangélique du Congo - EEC), l'Association Mwa Mukanga s'était engagée, entre autres, à construire une nouvelle maternité d'environ 300 mètres carrés. Cette maternité a été inaugurée par le Président de l'EEC le 18 mars 2023. À la veille de cette inauguration, une réunion tripartite (Conseil synodal EEC, Consistoire EEC d'Indo et Association Mwa Mukanga) a eu lieu le 17 mars 2023 afin de :

- Faire le bilan des activités prévues dans le cadre de la convention qui prenait fin à la date de l'inauguration de la maternité, et
- Envisager, dans le cadre d'une nouvelle convention, de nouveaux axes de collaboration entre les deux parties, notamment la mise en place d'un système d'autofinancement du CSI basé sur la tarification à l'acte et la vente de médicaments essentiels.

Ainsi, les deux parties ont convenu de réaliser un état des lieux à travers un audit de fonctionnement du CSI.

À défaut d'un audit approfondi (très onéreux), l'Association a proposé une grille pour collecter les données de base, mettant en lumière quelques aspects du fonctionnement du CSI afin de dégager les points forts, identifier les aspects à améliorer et les besoins prioritaires pour envisager une amélioration des services.

En pratique, la collecte de données s'est étalée sur une période relativement longue (de septembre 2023 à mai 2024), car le personnel n'était pas assez familier avec ce type d'exercice. L'Association Mwa Mukanga a dû faire preuve de patience et de pédagogie, organisant des discussions virtuelles via WhatsApp malgré les défis posés par le décalage horaire entre les pays de résidence des participants et les problèmes de connexion internet.

À la suite de l'analyse de la grille susmentionnée, l'Association Mwa Mukanga a regroupé dans les pages suivantes plusieurs observations afin de mettre en lumière les points forts et les difficultés rencontrées par le CSI, ainsi que les domaines où nous pouvons concentrer nos efforts pour un accompagnement substantiel en vue d'une amélioration potentielle.

2. Présentation du CSI de Indo

Informations générales

- Nom de la structure: Centre de Santé Intégré (CSI) de Indo
- Structure administrative de tutelle: Eglise Evangélique du Congo (EEC) Consistoire d'Indo
- Structure de supervision technique : Circonscription socio-sanitaire de Sibiti
- Établissement sanitaire de référence: Hôpital de base de Sibiti, situé à environ 5 kilomètres

Population couverte

- Démographie : près de 9 700 personnes, dont environ 2800 enfants de 0-5 ans et plus de 2000 femmes en âge de procréer.

Équipe en Poste

L'équipe en poste se compose de trois agents :

- deux (2) sages-femmes entrées en poste en avril 2023 et
- un laborantin, jouant également le rôle de Clerc.

Les discussions entre Mwa Mukanga et le Consistoire d'Indo ont souligné la nécessité d'augmenter l'effectif du personnel en recrutant un(e) infirmier(ère) diplômé(e) d'État et un(e) nouveau(velle) laborantin(e). En attendant, le Consistoire d'Indo a déjà pris des dispositions pour engager du personnel bénévole pour combler temporairement le gap numérique.

Capacité d'accueil et infrastructure

Le CSI d'Indo dispose actuellement de trois bâtiments, y compris le nouveau bâtiment de la maternité. La description des salles ci-après correspond aux deux plus anciens bâtiments:

- La salle d'attente peut accueillir au moins 10 personnes
- La salle d'observation a une capacité de 3 à 5 personnes
- La salle de consultation : les équipements de la salle de consultation, comme les lits, bureaux, pèse-personne, toise, chaises et tensiomètres, acquis pour la plupart en 2005, sont en majorité en mauvais ou de mauvaise qualité.
- Les salles d'hospitalisation sont non fonctionnelles en raison de la vétusté des lits et des matelas.
- Les équipements de laboratoire et de pharmacie sont également insuffisants ou en mauvais état.

Avant la construction et la mise en service de la nouvelle maternité par l'Association Mwa Mukanga, les accouchements et les soins post-partum pendant 2 à 4 jours se déroulaient dans un espace très exigü. Avec

l'inauguration de la nouvelle maternité le 18 mars 2023, la capacité d'accueil du CSI a été considérablement améliorée et augmentée.

3. Eléments descriptifs de l'activité du CSI

Consultation

- Les patients venant en consultation passent par la réception, où ils attendent quelques minutes avant d'être reçus par l'agent de santé de service. Après la réception, les patients sont orientés vers le laboratoire pour les examens éventuels. La consultation se poursuit avec la prescription de traitement et la salle des soins.
- La moyenne hebdomadaire des consultations est de 12 ; soit 48 consultations par mois.
- Le CSI reçoit en moyenne 155 patients en consultation par an
- Les principales causes de consultation sont cumulativement dominées par le paludisme (325 cas), infections respiratoires aiguës (113), la grippe (110), hypertension artérielle (33), diarrhée (28) de 2020 à 2023.
- Le cout de la consultation est de 1000 Fcfa. Le paiement se fait à l'avance auprès du Clerc ou auprès de l'agent qui consulte. Ce dernier détient un carnet de reçu / facturier qui sert de document comptable.
- Les équipements de la salle de consultation, acquis pour la plupart en 2005, comme les lits, bureaux, toise, pèse-personnes et tensiomètres, sont en majorité en mauvais état.
- Les besoins mensuels exprimés sont : 1 rouleau de coton hydrophile, 1 litre d'alcool , 10 boites de compresses, 16 bandes, 1 rouleau de sparadrap, 100 seringues et 100 aiguilles.

Hospitalisation

- Le CSI compte 3 salles d'hospitalisation pour un total de 13 lits, tous en mauvais état. Il n'y a pas de matelas.
- Le coût forfaitaire pour l'hospitalisation est de 1000 Fcfa.
- Cependant, dans les réponses fournies dans la grille, il apparait qu'aucun malade n'a été hospitalisé depuis 2020.

Les hospitalisations ont-elles été suspendues en raison de l'absence d'un infirmier diplômé d'État ? Cette question doit être étudiée attentivement au sein du Comité de gestion du CSI pour apprécier s'il y a un réel besoin et déterminer s'il est nécessaire de relancer cette activité.

Laboratoire

- Le laboratoire est animé par un laborantin. Les examens couramment effectués et les prix y relatifs sont les suivants:

-GERH :	500 Fcfa	Selles :	500 Fcfa
- TDR	500 Fcfa	Albumine	250 Fcfa
- T.HB	500 Fcfa	Sucre :	250 Fcfa
- T E	1000 Fcfa	P.V.	1000 Fcfa
- GS Rh	2000 Fcfa	ECBU	1000 Fcfa
- Glycémie	1500 Fcfa	SDWF	2000 Fcfa
- ASLO	2000 Fcfa	VS :	1500 Fcfa
- CRP	1500 Fcfa		

- La liste des besoins en réactifs se présente comme suit:

Giemsa ; Lugol; Fuschine ; Violet de gentiane ; Huile de cèdre; Lazarus ; Solution de dilution des globules rouges ; MGG ; Citrate ; Liqueur de Feeling A et B ; Alcool 90°

Les besoins qualitatifs susmentionnés n'ont malheureusement pas été quantifiés dans les réponses fournies dans la grille.

- Durant les 4 dernières années (2020-2023), les examens de laboratoire ont été majoritairement répartis dans les domaines suivants : biologie (564), hématologie (243), bactériologie (113) et parasitologie (25).
- En termes d'équipements, il existe un microscope en bon état ; d'autres équipements par contre comme la centrifugeuse et le réfrigérateur sont en mauvais état.
- Les besoins en équipements de laboratoire s'expriment comme suit : 1 microscope mixte, 1 poupinel, 2 frigo, 500 micro pipettes + embouts, 500 lames et lamelles, 1 centrifugeuse électrique, 200 pipettes pasteur.

Maternité

Les données recueillies dans cette rubrique correspondent à la période 2020-2023 (avant l'entrée en fonction de la nouvelle maternité construite avec le financement de l'Association Mwa Mukanga et ses partenaires).

- La maternité est animée par une (1) Sage-femme.
- 1 salle (exigüe) avec des équipements vétustes dont 50% acquis depuis 2005 (1 lit, 1 bureau, 1 toise, 1 stéthoscope, 2 pinces, 1 paire de ciseaux et 1 potence); les autres équipements ont été acquis en 2023 (1 mètre ruban, 1 tensiomètre, 1 pèse-personne et 1 poubelle).
- On a pu retrouver 2 lits et 1 table acquis respectivement en 1959 et 1960 (période de la création du dispensaire d'Indo)
- Le CSI effectue des consultations prénatales et les accouchements à raison de 5000 Fcfa respectivement.
- Au cours des 4 dernières années (2020 – 2023), il y a eu un total de 393 femmes suivies en prénatale et 224 accouchements
- Soit une moyenne annuelle de 98 femmes suivies et 56 accouchements. Chaque année, 2 femmes en moyenne sont évacuées à Sibiti (centre médical de référence).

Pharmacie

- Les médicaments sont acquis à partir de dépôt autonome et des dons.
- En cas de besoin les patients achètent les médicaments au niveau du dépôt du CSI ou auprès d'autres pharmacies à Sibiti (5 km du CSI) sur présentation d'ordonnance.
- Le CSI a indiqué qu'un stock de médicaments a été acquis le 6 octobre 2023 pour une valeur de 125.000 Fcfa. La marge générée étant de 548.000 Fcfa. Ce montant est à prendre avec beaucoup de précaution, vu l'insuffisance apparente d'outils de gestion.
- Avec l'argent généré par la vente des médicaments le CSI contribue au paiement des salaires du personnel et au renouvellement de stocks.
- Le dernier achat de médicaments a été effectué le 24 avril 2024 pour un montant total de 158.000 Fcfa. Voir copie en annexe.

Hygiène, sécurité et salubrité

- Le CSI a indiqué un manque criard d'équipements essentiels pour l'hygiène et la salubrité.
- Il a indiqué les besoins, tels que balais (5), seaux (5), serpillères (5), râpeaux (2), Houes(2), Pèles (2), et machettes (2).
- Les coûts mensuels d'hygiène, sécurité et salubrité sont les suivants :
 - gardiennage: 60.000 Fcfa
 - salubrité/espace vert: 30.000 Fcfa
 - nettoyage: 20.000 Fcfa
 - stérilisation: 20.000 Fcfa

Electricité et eau

- Le CSI utilise une plaque solaire (loin de couvrir les besoins actuels) et dispose d'une citerne d'une faible capacité pour l'approvisionnement en eau.

Mécanisme de gestion

- Fréquence des réunions de l'équipe technique du CSI: 1 fois par semaine. La dernière réunion remonte au 23 avril 2024
- Fréquence de réunion avec le Comité de gestion : 1 fois par mois. La dernière réunion remonte au 13 février 2024
- Fréquence de visite de supervision technique : 1 fois par trimestre. La dernière visite remonte au 11 avril 2024. Les deux principales recommandations issues de cette visite portent sur : le respect du circuit des patients et la bonne tenue des registres.
-

4. Bilan financier (estimation annuelle)

Différences sources	Recettes	Dépenses	Observations
Consultations 155 en moyenne par an	155.000		
Accouchements 56 en moyenne par an	280.000		
Consultations prénatale 98 suivies en moyenne par an	490.000		
Laboratoire	386.800	90.000	
Médicaments	548.000	125.000	
Hygiène, gardiennage et salubrité	-	130.000	
Cout de fonctionnement	-	480.000	
Masse salariale à la charge du CSI	-	1.888.600	
Total	1.859.800	2.713.600	- 853.800 (balance négative ?)

Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessus sont des estimations basées sur les données fournies dans la grille. Une analyse plus précise fondée sur l'examen des registres et d'autres documents comptables n'a pas pu être réalisée.

Cependant, ces estimations nous amènent à soupçonner qu'il y a un déséquilibre significatif entre les recettes et les dépenses actuelles. Cela suggère la nécessité de passer par une série de mesures stratégiques afin de développer des bases solides, ce qui permettra par la suite de mettre en place un véritable mécanisme d'autonomisation fonctionnelle.

5. Les limites et les biais possibles de la présente analyse

Compte tenu de la méthodologie employée, qui repose principalement sur le simple remplissage d'un questionnaire par le personnel pour collecter des données sur le fonctionnement du Centre de Santé Intégré (CSI) d'Indo, quelques biais doivent être pris en compte. Ces biais peuvent réduire la fiabilité des résultats obtenus. Cela inclut :

- Biais de réponse : Le personnel peut fournir des réponses qui ne reflètent pas fidèlement la réalité, soit par désir de se conformer à ce qu'ils pensent être les attentes, soit pour éviter des conséquences négatives.
- Biais de sélection : Seul le personnel de santé a dû remplir le questionnaire, les réponses peuvent ne pas être représentatives de l'ensemble des parties (Comité de gestion, EEC) impliquées dans le fonctionnement du CSI.
- Biais de désirabilité sociale : Le personnel de santé qui a rempli le questionnaire peut être tenté de donner des réponses perçues comme socialement acceptables ou favorables, plutôt que leurs véritables opinions ou observations.
- Manque de compréhension : Le personnel de santé concerné, peu familier à ce genre d'exercice, peut avoir mal interprété certaines questions du questionnaire, entraînant des réponses inexactes.
- Omission d'informations cruciales : Le questionnaire n'a certainement pas couvert tous les aspects importants du fonctionnement du CSI, limitant ainsi la profondeur et la qualité des données recueillies.
- Temps et disponibilité : Les contraintes de temps et les responsabilités professionnelles ont dû limiter la disponibilité du personnel à répondre dans le temps imparti, de manière réfléchie et complète au questionnaire.
- Perception subjective : Les réponses peuvent avoir été basées sur la perception individuelle du personnel, qui peut être subjective et varier d'une personne à l'autre, rendant difficile une évaluation objective et uniforme du fonctionnement du CSI.

D'autres méthodes de collecte de données, telles que des entretiens approfondis, des observations directes et l'analyse de documents administratifs, auraient permis de réduire ces biais. Cependant, cela n'a pas été possible en raison de contraintes financières et de temps.

6. Forces et faiblesses du CSI Indo

Les Points forts

- L'existence physique des locaux spacieux (3 bâtiments remis en l'état), y compris la nouvelle maternité (300 m²) construite avec l'aide de l'Association Mwa Mukanga et ses partenaires.
- L'existence du matériel de qualité et en quantité suffisante au niveau de la nouvelle maternité.
- Le CSI est opérationnel, animé par un personnel qualifié expérimenté : 2 sages-femmes, 1 laborantin. 2 agents supplémentaires bénévoles (Infirmier diplômé d'état et 1 laborantin) en

cours de recrutement pour pallier les insuffisances des effectifs au niveau de la médecine générale et du laboratoire.

- La majorité des services techniques (consultations, examens de labo, suivi prénatal, accouchements, etc.) sont assurés.
- Une partie de la masse salariale est prise en charge par l'EEC. On ignore cependant le pourcentage que cela représente sur le montant total.
- Un bon accueil des patients et une excellente collaboration avec le Consistoire EEC d'Indo.

Les Points faibles

- Effectif du personnel (régulier) encore insuffisant; le besoin de recruter un infirmier d'Etat a été exprimé auprès de la Direction de l'EEC.
- Inaccessibilité relative à la tarification actuelle ; ceci est perçu à travers les difficultés éprouvées à remplir les rubriques du questionnaire qui portent sur les recettes et les différents coûts de fonctionnement du CSI d'Indo
- L'absence de compte bancaire. On ignore comment les rôles d'ordonnateur et de dépensier sont-ils assignés au sein du CSI d'Indo
- Inadéquation de la gestion financière, perçue par les difficultés d'appréhension des recettes et des dépenses « réelles » de fonctionnement.

7. Conclusion et recommandations

- Les résultats montrent que le CSI d'Indo fait face à plusieurs défis, notamment des équipements vétustes, une gestion opaque des ressources financières et matérielles, ainsi que des difficultés à évaluer son potentiel à mettre en place un mécanisme d'autofinancement des services fournis par la tarification des actes et la vente des médicaments essentiels.

Sur la base des défis identifiés pour le CSI d'Indo, on pourrait recommander ce qui suit :

- **Renouvellement des équipements :**
 - **Évaluation des besoins :** Effectuer une évaluation complète des équipements actuels pour identifier ceux qui nécessitent un remplacement ou une mise à jour.
- **Amélioration de la gestion des ressources financières et matérielles :**
 - **Transparence financière :** Mettre en place un système de suivi financier transparent avec des audits réguliers pour assurer la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources.
 - **Formation du personnel :** Former le personnel en gestion financière et en comptabilité pour renforcer leurs compétences et garantir une gestion efficace des ressources.
 - **Inventaire des outils de gestion :** Réaliser un inventaire des outils de gestion et des registres fournis par la Direction départementale de la santé de Lékoumou. Vérifier leur utilisation actuelle et assurer qu'ils sont mis en œuvre correctement et régulièrement mis à jour.
- **Évaluation et développement d'un mécanisme d'autofinancement :**
 - **Étude de faisabilité :** Réaliser une étude de faisabilité pour évaluer les opportunités et les défis de l'autofinancement par la tarification des actes médicaux et la vente de médicaments essentiels.
 - **Tarification équitable :** Développer une structure de tarification équitable qui prend en compte la capacité de paiement des patients tout en assurant la viabilité financière du CSI.
 - **Gestion des stocks :** Améliorer la gestion des stocks de médicaments pour garantir leur disponibilité tout en minimisant les pertes et les gaspillages.

- **Renforcement des capacités de gestion :**
 - **Formation continue :** Offrir des formations continues au personnel pour renforcer leurs compétences en gestion et en administration.
 - **Supervision régulière :** Mettre en place des mécanismes de supervision et de soutien pour assurer que les nouvelles procédures de gestion sont correctement mises en œuvre et suivies.
 - **Redynamisation du comité de gestion :** Redynamiser le comité de gestion et le Conseil d'administration du CSI et redéfinir leur rôle dans le fonctionnement du CSI pour assurer une gouvernance efficace et inclusive.
- **Surveillance et évaluation continues :**
 - **Indicateurs de performance :** Définir des indicateurs clés de performance pour suivre les progrès réalisés dans les domaines identifiés (tenue de registres, fourniture des rapports, etc) et ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus.
 - **Rapports réguliers :** Publier des rapports réguliers sur les progrès et les défis persistants pour maintenir la transparence et la responsabilité envers toutes les parties prenantes.
 - **Visites de supervision régulières :** Assurer la régularité des visites de supervision par les responsables du District sanitaire de Sibiti pour fournir un soutien continu et des conseils au CSI.

En suivant les recommandations ci-dessus, le CSI pourra améliorer ses services, assurer une gestion plus efficace et transparente de ses ressources, et progresser vers une plus grande autonomie fonctionnelle.

Annexe 1.

Projet : Réhabilitation de la maternité d'Indo — Direction Départementale de la santé de la Lékoumou

Termes de référence de l'Audit de fonctionnement du Centre de Santé Intégré (CSI) d'Indo – Sibiti

Draft-1 - 21 février 2023

Plan

- **Contexte**
- **Objectifs**
- **Orientations générales et Résultats attendus**
- **Ressources disponibles**
- **Conclusion**

1. Contexte

La présente sollicitation d'audit constitue une étape dans la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la maternité d'Indo dont la construction physique du bâtiment est en cours et s'achève normalement au premier trimestre de 2023. Les éléments de contexte sont détaillés dans le descriptif dudit projet. Nous ne reprendrons ici que quelques-uns pour référence immédiate.

A titre de rappel, le CSI d'Indo se trouve à 5 km au sud de Sibiti dans le district sanitaire de Sibiti – Komono - département de la Lékoumou. Ce CSI est un établissement privé propriété du consistoire d'Indo de L'Eglise Evangélique du Congo (EEC). Il est à noter que le village d'Indo dispose d'un deuxième CSI public, plus récent, placé sous la tutelle de la Direction Départementale de la Santé de la Lékoumou.

Le département de la Lékoumou compte environ 144000 habitants (2020) sur une superficie de 20.950 km² soit 6% du territoire national. Les coordonnées GPS de la zone du projet sont les suivantes : 3°41'59.24''S, 13°22'42.30''E

Carte du Congo en Afrique, du département de la Lékoumou et la Sous-préfecture de Sibiti, y compris le village d'Indo

Le département de la Lékoumou est subdivisé en deux districts sanitaires (Sibiti-Komono et Zanaga-Bambama) et ne compte qu'un seul hôpital à Sibiti.

D'après la carte sanitaire du département, sur les 17 centres de santé intégrés (CSI) que compte le district sanitaire de Sibiti, seuls 3 (dont celui d'Indo) sont classés dans la catégorie des CSI-PMAE (Paquet Minimum d'Activité élargi). La particularité de ces derniers est de disposer d'une maternité ou d'un espace aménagé à cet effet.

La population de responsabilité du centre de santé intégré d'Indo est estimée à 8.750 habitants (Rapport mission OMS 2019). A l'instar d'autres zones semi-rurales du Congo, la situation sanitaire de la Lékoumou est dominée par un taux de mortalité générale estimée à 11,5 ‰ (2012). En ce qui concerne la mortalité maternelle, plus de 4 femmes meurent pour 1000 naissances vivantes des causes liées à la grossesse ; soit plus du double de l'objectif mondial de développement (ODD5). 72% de ces décès surviennent dans le post-partum immédiat (les heures ou quelques jours après l'accouchement) par hémorragies, éclampsie et/ou par infections. Les grossesses précoces et le suivi inadéquat de la grossesse exposent à l'apparition des fistules obstétricales qui provoquent des incontinences urinaires chroniques.

La mortalité néonatale (18 pour 1000 naissances vivantes en 2015) demeure importante bien qu'une réduction ait été notée durant les deux dernières décennies. La mortalité infanto-juvénile est estimée à 45 pour 1000 naissances vivantes. 21 % seulement des enfants sont nourris exclusivement au sein pendant les premiers mois de vie.

A la suite de l'analyse de la situation réalisée au début du projet par l'Association Mwa Mukanga en collaboration avec les responsables du consistoire de l'EEC d'Indo, l'équipe du Centre de Santé et les responsables du Comité de village, il a été identifié :

a) quelques problèmes :

- Pas de service de soins de santé adapté à la demande, lié à la santé de la mère et de l'enfant à Indo ;
- Les locaux actuels du Centre de Santé sont très exigus ;
- Beaucoup de femmes d'Indo meurent pour des causes liées à la grossesse, ces décès surviennent surtout par manque de consultation gynécologique ou de consultation de la femme avant et pendant les grossesses.

b) des besoins :

- une maternité à proximité des populations comme par le passé;
- une maternité plus spacieuse pour les soins ouverts à beaucoup plus de personnes et pour profiter aussi aux villages environnants;
- une maternité équipée de matériels de santé et de médicaments de première nécessité ;
- un personnel soignant qualifié avec des mises à niveau périodiques ;
- une maternité bien structurée et bien gérée.

Par conséquent, il s'est clairement dégagé le souci de la réhabilitation de la maternité pour assurer les meilleures conditions de suivi des grossesses, des accouchements et des enfants en bas âge.

Le projet vise l'objectif général de « Contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins de santé et au bien-être des populations de la Sous – Préfecture de Sibiti, par la réhabilitation de la maternité d'Indo ». Plus spécifiquement, le projet entend :

- a). Réhabiliter et équiper la maternité en meubles adaptés, en matériel médical et médicaments de première nécessité;
- b). Organiser des sessions de Formation du personnel de santé pour renforcer les savoirs et capacités techniques ;
- c). Organiser des sessions de formation en structuration pour une meilleure gestion et tenue de la maternité ;
- d). Capitaliser les acquis et évaluer les résultats du projet.

Au cours de la conception du projet, des facteurs de qualité et de viabilité ont été décrits en vue de la pérennité des services du CSI et son autonomisation fonctionnelle.

En effet au-delà de l'amélioration de la capacité d'accueil du CSI à travers la construction d'un nouveau bâtiment (environ 300 m²), la qualité et la viabilité des services et des divers soins qui seront offerts au CSI passent nécessairement par l'introduction de quelques innovations au niveau de structuration /organisation.

Ceci implique entre autres:

- la révision du parcours des patients depuis l'admission/accueil, y compris le système d'enregistrement, le recueil et la conservation/protection des données individuelles.
- le renforcement ou l'affinement du système de tarification à l'acte ainsi qu'un mécanisme d'approvisionnement et de renouvellement des médicaments de première nécessité.
- la formation continue du personnel afin de s'adapter au nouvel environnement.

Notre vision est de faire en sorte qu'une partie des menu-recettes soit consacrée aux dépenses de fonctionnement courant du CSI.

Il convient de rappeler que, grâce au protocole d'accord signé entre le ministère de la santé de la République du Congo et l'EEC, la direction départementale de la santé de la Lékoumou continuera à assurer la supervision, la formation continue du personnel du CSI d'Indo ; tandis que les salaires du personnel incombent à l'EEC.

Il est aussi envisageable, conformément aux termes du même protocole, de solliciter le renouvellement ou l'affectation, en complément d'effectif, d'autres professionnels de santé par le ministère afin de renforcer l'équipe soignante existante au CSI.

L'Association Mwa Mukanga ne prend pas de ferme engagement à ce stade. Cependant, elle serait disposée à mettre à profit son réseau de partenaires nationaux et internationaux pour accompagner le centre de santé dans l'approvisionnement du matériel médical et l'appui logistique.

2. Objectif :

L'Association Mwa Mukanga, en consultation avec le Consistoire d'Indo de l'EEC voudrait solliciter un regard extérieur pour effectuer un audit du fonctionnement actuel du Centre de Santé Intégré (CSI) d'Indo. Cet audit permettra de fixer les objectifs stratégiques pour une amélioration sensible du niveau de qualité des services et des soins de santé pratiqués par le personnel de santé qui lui-même (au nombre de trois : un IDE, une sage-femme et un laborantin) semble numériquement limité par rapport aux tâches attendues d'un CSI.

3. Orientations générales et résultats attendus

L'audit va réaliser un état des lieux sur la base d'un protocole permettant de recueillir le maximum d'informations sur le CSI et le système actuel de gestion pratiqué sous l'orientation de l'EEC (structure de tutelle).

Cet exercice consistera en l'analyse et la compréhension des rôles et des responsabilités ainsi que les rapports d'organisation existant entre le CSI et le département synodal de la santé de l'EEC.

Il procédera à :

- la description de processus (accueil/enregistrement, parcours du/de la patient.e, du flux d'informations, enchaînement et répartition des tâches, etc.), du système d'approvisionnement et de renouvellement des stocks de médicaments, y compris des consommables ;
- l'analyse et l'appréciation de divers outils existants ;
- L'analyse et l'appréciation de la capacité du personnel actuel d'assurer un fonctionnement continu de tous les services du CSI (y compris la maternité, la médecine générale et les hospitalisations) qui devrait par ailleurs s'attendre à une augmentation considérable du flux de ses consultations ;

- L'analyse du système de recouvrement/tarifification actuel dans la perspective d'une autonomisation fonctionnelle tenant compte du pouvoir d'achat global et des possibilités d'accès aux soins par la population;
- des rencontres et entretiens avec les membres du Comité de gestion du CSI, le personnel de santé actuellement en service au CSI d'Indo, les responsables locaux de l'EEC afin de connaître les dysfonctionnements ressentis, les forces et les faiblesses du système actuel ;
- La proposition des axes stratégiques à courts et à moyens termes en tenant compte de la politique nationale dans laquelle s'inscrit, entre autres, le souci d'améliorer l'accès aux soins et aux services de santé de base, réduire le taux de malnutrition chronique, augmenter le taux d'accouchement assisté par partogramme et augmenter le taux de couverture vaccinale ;
- L'organisation d'une réunion de validation
- La rédaction d'un rapport comprenant les différentes analyses et constats qui sont apparus lors de l'audit, un cahier des charges comprenant des propositions concrètes en vue d'appliquer les recommandations tout en tenant compte des aspects financiers et humains nécessaires à la mise en œuvre de toutes les améliorations.

4. Ressources disponibles

L'association Mwa Mukanga est disposée à identifier un point focal au niveau du Congo ayant l'expérience appropriée pour apporter l'aide méthodologique nécessaire.

Les ressources financières de l'Association Mwa Mukanga étant très limitées car tributaires des dons et cotisations statutaires, Mwa Mukanga examinera au cas par cas les besoins qui lui seront présentés dans le cadre de cette activité. L'audit est prévu d'être complété sur une durée d'un mois, de préférence avant l'inauguration du nouveau bâtiment prévue pour mars 2023.

Le personnel du CSI ainsi que les représentants des différents partenaires locaux (EEC, Comité de pilotage, Département de la santé, etc...) mettront à disposition toutes les informations et la documentation utiles pour l'accomplissement de l'audit.

5. Conclusion

Mwa Mukanga considère cette phase d'audit comme très cruciale vers la mise en place d'un réel système viable dans la durée pour l'amélioration des services et l'accès aux divers soins offerts au niveau du CSI d'Indo.

L'Association continuera à accompagner le CSI d'Indo de façon participative en incluant l'ensemble des bénéficiaires (les femmes, les adultes et les jeunes, etc...) dans l'identification des problèmes, la sélection et la mise en œuvre des activités d'intérêt général.

Mwa Mukanga voudrait que le consistoire de l'EEC d'Indo soit au premier plan de toutes les initiatives et s'approprie toute la démarche visant à mettre en place le nouveau système de fonctionnement qui sortira de cet audit.

Il va de soi qu'une collaboration et une coordination avec le Département synodal de la santé de l'EEC à Brazzaville, le Ministère de la santé à travers la Direction départementale de la santé de la Lékoumou ainsi qu'avec les autres partenaires de développement sont à maintenir pour une complémentarité et une synergie d'actions.

Le Bureau de Mwa Mukanga examinera toutes les propositions techniques et financières qui lui seront soumises à l'effet de l'audit. Il retiendra celle qui se distinguera par sa pertinence au besoin exprimé.